

NOTIFICAÇÕES DE LEISHMANIOSE VISCERAL NA REGIÃO NORTE ENTRE OS ANOS DE 2018 A 2024: CASOS CONFIRMADOS E IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE PÚBLICA

Livia Maria Sousa Barbosa – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – liviamariasb31@hotmail.com

Lucas Shangenis de Holanda Gama - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - lucasshb_14@hotmail.com

Leonardo Martins Gomes – Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC Porto Nacional) - leonardomartinsgms@hotmail.com

Iangla Araújo de Melo Damasceno - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - iangla.damasceno@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral (LV) é uma doença parasitária grave, de transmissão vetorial, considerada um problema de saúde pública no Brasil. A Região Norte, caracterizada por seu clima tropical, presença de ecossistemas favoráveis ao vetor e condições socioeconômicas desafiadoras, apresenta alta incidência da doença. Nesse contexto, a análise das notificações de LV entre os anos de 2018 e 2024 é essencial para compreender a evolução epidemiológica da doença e embasar medidas de controle e prevenção. **OBJETIVOS:** Realizar um estudo epidemiológico acerca do número de notificações para Leishmaniose visceral na Região Norte, entre os anos de 2018-2024, buscando identificar padrões regionais, variações temporais e as possíveis implicações da pandemia de COVID-19 sobre esses indicadores. **METODOLOGIA:** Estudo epidemiológico retrospectivo, transversal e observacional elaborado a partir de dados disponibilizados pelo Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), referente aos dados de notificações de casos confirmados de LV entre 2018 e 2024, na Região Norte, considerando possíveis correlações com o impacto da pandemia de COVID 19 sobre o sistema de saúde e o acesso a serviços especializados. **RESULTADOS:** Os dados indicam uma queda significativa nos casos de Leishmaniose Visceral na Região Norte. Em 2018, foram registrados 836 casos, que caíram para 541 em 2019, 366 em 2020, 321 em 2021 e 285 em 2022. Em 2023, houve 275 casos, e em 2024, com dados parciais, o total caiu para 160. Essa redução de aproximadamente 81% desde 2018 pode ser atribuída a melhorias nas estratégias de controle da doença, como o combate aos flebotomíneos, o diagnóstico precoce e campanhas de conscientização. Contudo, a pandemia de COVID-19 pode ter influenciado esses números, pois a interrupção de algumas atividades de vigilância e controle entre 2020 e 2022, devido ao foco no enfrentamento da pandemia, pode ter levado a uma subnotificação temporária. **CONCLUSÃO:** A redução de casos de Leishmaniose Visceral na Região Norte sugere a eficácia das ações de controle e prevenção, como o controle de flebotomíneos, diagnóstico precoce e tratamento adequado. A relação entre a COVID-19 e a queda nas notificações pode ser explicada pela reorientação do sistema de saúde, priorizando o combate à pandemia, o que pode ter causado subnotificação e atraso no diagnóstico. É essencial manter a vigilância contínua e adaptar as estratégias de controle, considerando os novos desafios epidemiológicos, para garantir que os avanços no controle da doença sejam sustentados.

Palavras-chave: Epidemiologia, COVID-19, Leishmaniose visceral, Promoção de Saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Leishmaniose Visceral: Diretrizes para o diagnóstico, tratamento e vigilância. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

ALMEIDA, Ana Paula D. et al. Leishmaniose visceral: aspectos clínicos e epidemiológicos no Brasil. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 22, n. 4, p. 678-690, 2019. DOI: 10.1590/1980 549720190004.

LIMA, João A. et al. Monitoramento da Leishmaniose Visceral no Brasil: Sistema de Vigilância e tendências epidemiológicas. **Revista de Saúde Pública**, v. 53, p. 12-21, 2019. DOI: 10.11606/s1518-8787.2019053000195.

PIMENTA, Fábio M. et al. Impacto das ações de controle de leishmaniose visceral no Brasil: um estudo retrospectivo. **Arquivos de Medicina**, v. 33, n. 4, p. 35-42, 2020. DOI: 10.5935/1678 1356.20200004.

LUCENA, Eliane et al. Vigilância da Leishmaniose Visceral: Uma análise dos dados de notificação entre 2015 e 2020 na Região Norte do Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, n. 6, p. 1212-1225, 2022. DOI: 10.1590/0102-311X00012322.